

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC, KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HOÁ, KHÁNG VIÊM, ỨNG CHẾ α -AMYLASE VÀ α -GLUCOSIDASE CỦA TINH DẦU HÚNG QUẾ (*Ocimum basilicum* L.), ĐƯỢC TRỒNG TẠI ĐẮK LẮK

Nguyễn Thị Thanh¹, Trần Thị Kim Thi¹, Đoàn Mạnh Dũng², Nguyễn Hữu Kiên¹

Ngày nhận bài: 29/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 20/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/03/2023

TÓM TẮT

Tinh dầu húng quế chứa nhiều thành phần khác nhau như các hợp chất terpenoid, phenol, sterol với các hoạt tính sinh học đa dạng (kháng oxy hóa, kháng ung thư, kháng viêm, bền thành mạch, ức chế hình thành cục máu đông, ức chế vi sinh vật). Tuy nhiên, các hoạt tính này phụ thuộc nhiều vào thành phần các hợp chất có trong tinh dầu húng quế. Trong nghiên cứu này, cây húng quế có hoa được sử dụng làm nguồn nguyên liệu để tách tinh dầu ở các nồng độ NaCl từ 0 - 10%. Hàm lượng estragole trong tinh dầu húng quế thu được cao nhất ở điều kiện chưng cất với NaCl 4 - 8%. Khả năng dập tắt các gốc tự do (DPPH* và ABTS*), kháng viêm (bảo vệ albumin không bị biến tính và ức chế xanthine oxidase), ức chế α -amylase và α -glucosidase của tinh dầu húng quế được chưng cất với NaCl cao hơn so với không có NaCl với các thử nghiệm trong nghiên cứu này.

Từ khóa: kháng oxy hóa, kháng viêm, tinh dầu húng quế, ức chế xanthine oxidase, ức chế α -amylase, ức chế α -glucosidase.

1. MỞ ĐẦU

Cây húng quế có tên khoa học là *Ocimum basilicum* L, thuộc chi *Ocimum*, một chi nằm trong họ Hoa Môi (Lamiaceae). Húng quế được trồng ở nhiều tỉnh ở Việt Nam. Húng quế là nhóm cây ưa sáng và ẩm, sinh trưởng mạnh trong mùa mưa ẩm, thích hợp với đất phù sa và đất thịt, mùa ra hoa tháng 7 - 9, quả chín tháng 10 - 11. (Võ Văn Chi, 2012). Lượng tinh dầu chứa trong cây húng quế khá cao khoảng từ 0,4 đến 0,8%. Nghiên cứu của Abhay K.P. et al. (2014), Sarfaraz K.M. et al. (2011) chỉ ra rằng lá húng quế được chiết xuất với điều kiện tối ưu thì thu được hàm lượng tinh dầu là 0,6%. Ngoài ra, phân tích của GC/MS cho thấy các thành phần chính của cây húng quế Việt Nam là Estragole (60%), linalol (60%), cineol (25%), methyl-chavicol (70%) và nhiều chất khác. Tinh dầu chiếm hàm lượng cao nhất lúc cây đã ra hoa (0,4 - 0,8%), có màu vàng nhạt, dễ chịu, thơm mùi của Sả và Chanh. (Võ Văn Chi, 2012).

Theo các nghiên cứu về hoạt tính sinh học của tinh dầu húng quế: khả năng kháng oxy hóa, ức chế tế bào ung thư (Abhay K. P. et al., 2014), kháng khuẩn, kháng nấm (Urszula Złotek et al., 2020), kháng viêm, kháng virus (Sarfaraz K. M. et al., 2011), hạ đường huyết (Chinelo Ezeani et al., 2016). Bên cạnh đó, tinh dầu húng quế cũng cho thấy có hoạt tính ức chế ký sinh trùng (Dris D. et al., 2017), gia tăng độ bền thành mạch, ức chế hình thành các cục máu đông (Abhay K.P. et al., 2014). Húng quế được sử dụng như là vị thuốc

trong đông y để điều trị các bệnh liên quan đến tiêu hóa, căng thẳng thần kinh (stress), đau đầu migraine, cảm. Húng quế cũng được sử dụng làm trà điều trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, sử dụng trong điều trị chấn thương (đập cơ, thấp khớp, tạng khớp) và nhiều loại bệnh khác (Võ Văn Chi, 2012). Đã có những nghiên cứu chỉ ra rằng tùy vào khu vực trồng, khí hậu và điều kiện chưng cất khác nhau mà hàm lượng tinh dầu cũng có sự thay đổi (Trần Quỳnh Anh và cộng sự, 2020). Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu nào về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu húng quế ở Đắk Lắk. Vì vậy, trong bài báo này chúng tôi nhằm làm rõ thành phần hóa học, khả năng kháng oxy hóa, kháng viêm, ức chế α -amylase, α -glucosidase và xanthine oxidase của tinh dầu cây húng quế được trồng tại Đắk Lắk, góp phần cho sự khai thác và phát triển giá trị sử dụng của cây này trong y dược và bổ sung vào cơ sở dữ liệu cây dược liệu ở Việt Nam.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nguyên liệu

Cây húng quế (*Ocimum basilicum* L.) ở cuối vụ kinh doanh khoảng từ tháng 7 - 9 (tại các vườn trồng rau của khu vực phường Thành Nhất, huyện Buôn Đôn), được giữ lại cho đến khi phần ngọn cây ra hoa bánh tẻ (khoảng 10 - 15 ngày), thu phần thân cắt bỏ gốc, thời điểm thu hoạch vào khoảng 6 - 8 giờ buổi sáng là thời điểm cây cho tinh dầu cao nhất. Xếp nhẹ phần thân cây tránh dập lá đưa

¹Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Thanh, ĐT: 0906198158; Email: ntthanh@ttn.edu.vn.

từ ngân hàng phổ NIST phiên bản 2017.0 (Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia, MD, Hoa Kỳ) (Tang, G. M. et al., 2020).

2.3.3. Phương pháp xác định khả năng kháng oxy hóa

Khả năng dập tắt gốc tự do DPPH*

Khả năng dập tắt gốc tự do DPPH* được xác định theo phương pháp của Marsden Blois cải tiến (Nguyen Van Quan et al., 2022), có điều chỉnh để phù hợp với điều kiện phòng thí nghiệm. 1mL mẫu tinh dầu được hoà tan trong ethanol với các nồng độ khác nhau được trộn với 5 mL dung dịch DPPH* 0,006% trong methanol (pha trong ngày), ủ trong tối 30 phút. Sau đó đo độ hấp thụ của dung dịch phản ứng ở bước sóng 517 nm (bằng máy quang phổ 6850 UV/Vis. Spectrophotometer – JENWAY). Khả năng dập tắt gốc tự do DPPH* của một tinh dầu (hoặc chất kháng oxy hóa) ở nồng độ xác định được biểu diễn thông qua phần trăm ức chế (I%) được tính theo công thức: $I\% = [(A_0 - A_s) / A_0] \times 100\%$. (A₀: giá trị mật độ quang của mẫu trắng; A_s: giá trị mật độ quang của mẫu thử). Sau đó xây dựng phương trình tương quan tuyến tính ($y=ax+b$) giữa % ức chế và nồng độ mẫu, các định giá trị IC₅₀ (là nồng độ tại đó 50% gốc tự do DPPH* bị dập tắt). Sử dụng Vitamin C như là chất đối chứng dương.

Khả năng dập tắt gốc tự do ABTS**

Khả năng dập tắt gốc tự do ABTS** được xác định theo phương pháp của Re và cộng sự (Nguyen Van Quan et al., 2022), có điều chỉnh để phù hợp với điều kiện phòng thí nghiệm. Tạo dung dịch gốc tự do ABTS** bằng cách trộn ABTS 7 mM với K₂S₂O₈ theo tỉ lệ 3:1, ủ trong tối ở nhiệt độ phòng từ 12 - 16 giờ trước khi sử dụng. Sau đó pha loãng dung dịch gốc tự do ABTS này với nước để đạt được độ hấp thụ 1,000±0,020 tại bước sóng 734 nm (bằng máy quang phổ 6850 UV/Vis. Spectrophotometer – JENWAY) được sử dụng làm dung dịch ABTS**.

150 µL tinh dầu được pha loãng với nồng độ khác nhau trong dung dịch DMSO 5% trộn với 750 µL dung dịch ABTS**. Đo độ hấp thụ của dung dịch phản ứng ở bước sóng 734nm sau khi ủ 5 phút. Khả năng dập tắt gốc tự do ABTS** của tinh dầu (hoặc chất kháng oxy hóa) ở nồng độ xác định được biểu diễn thông qua phần trăm ức chế (I%) được tính theo công thức: $I\% = [(A_0 - A_s) / A_0] \times 100\%$. (A₀: giá trị mật độ quang của mẫu trắng; A_s: giá trị mật độ quang của mẫu thử). Sau đó xây dựng phương trình tương quan tuyến tính ($y=ax+b$) giữa %ức chế và nồng độ mẫu, các định giá trị IC₅₀ (là nồng độ tại đó 50% gốc tự do ABTS** bị trung

hòa). Sử dụng Vitamin C và Vitamin E như là chất đối chứng dương.

2.3.4. Phương pháp xác định khả năng kháng viêm

Khả năng ức chế xanthine oxidase

Dựa trên phương pháp của Tadataka Noro et al. (1983) (Nguyen Van Quan et al., 2022) có điều chỉnh để phù hợp với điều kiện phòng thí nghiệm. Hoạt độ xanthine oxidase được xác định thông qua lượng uric acid tạo thành được đo ở bước sóng 295 nm ở 37°C, pH 8. Một đơn vị enzyme được định nghĩa là tổng lượng enzyme sản xuất ra 1 µmol uric acid trong mỗi phút ở nhiệt độ 37°C. Hỗn hợp phản ứng gồm: 100 µL dung dịch mẫu thử, 300 µL dung dịch đệm phosphate 50 Mm có pH 8, 100 µL dung dịch enzyme XO (0,2 U/mL trong dung dịch đệm phosphate (pha ngay trước khi tiến hành phản ứng), 100 µL nước cất. Hỗn hợp này được ủ ở 37°C trong 15 phút, sau đó thêm 200 µL xanthine (0,15 mM) trong dung dịch đệm rồi ủ tiếp 30 phút. Dùng phản ứng bằng cách thêm 200 µL HCl 0,5 M. Hỗn hợp phản ứng được đem đo độ hấp thụ bằng máy đo quang phổ ở bước sóng 295 nm (bằng máy quang phổ 6850 UV/Vis. Spectrophotometer – JENWAY). Mẫu đối chứng được tiến hành tương tự nhưng dung dịch thử được thay bằng dung dịch đệm. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Tác dụng ức chế hoạt động của XO được tính theo công thức:

$\% \text{ Ức chế} = [(A_0 - A_1) / A_0] \times 100$ Trong đó: A₀: giá trị mật độ quang của mẫu đối chứng (dung dịch đệm); A₁: giá trị mật độ quang của mẫu thử

Hoạt tính ức chế biến tính bovine serum albumin bởi nhiệt

Hoạt tính kháng viêm được đánh giá thông qua khảo sát ức chế biến tính protein albumin huyết thanh bò (BSA) trên mô hình in vitro của Trần Quốc Tuấn et al. (2014). Hút 2 mL đệm acetate 0,025 M (pH= 5,5), bổ sung thêm 1 mL BSA 0,16% và 1 mL dung dịch tinh dầu (tinh dầu được hòa tan trong DMSO 5%, pha trong đệm acetate 0,025 M, pH 5,5) với các nồng độ khác nhau. Sau đó ủ ở 37°C trong 20 phút, tiếp tục ủ trong 67°C trong 3 phút và làm lạnh dưới vòi nước. Đo dung dịch ở bước sóng 660 nm (bằng máy quang phổ 6850 UV/Vis. Spectrophotometer – JENWAY). Các thí nghiệm được thực hiện 3 lần. $\% \text{ Ức chế} = [(OD_{\text{trắng}} - OD_{\text{mẫu}}) / OD_{\text{trắng}}] \times 100$

Trong đó: OD_{trắng}: giá trị mật độ quang của mẫu trắng (thay mẫu tinh dầu bằng đệm), OD_{mẫu}: giá trị mật độ quang của mẫu thí nghiệm. Sau đó xây dựng phương trình tương quan tuyến tính ($y=ax+b$) giữa % ức chế và nồng độ mẫu, các định giá trị IC₅₀ (là nồng độ tại đó 50% protein bị biến tính).

2.3.5. Phương pháp xác định khả năng ức chế α -amylase và α -glucosidase

Khả năng ức chế α -amylase

Phản ứng ức chế sự thủy phân tinh bột của enzyme α -amylase (Nguyen Van Quan et al., 2022), được điều chỉnh như sau: tinh dầu được pha loãng trong DMSO 5% với dãy nồng độ từ 200 – 12.500 $\mu\text{g/mL}$. α -amylase được pha trong dung dịch đệm phosphate pH = 7 ở nồng độ 5 UI/mL. Tinh bột (Tinh bột khoai tây, Merck) được hòa ở nồng độ 0,01%, sử dụng làm cơ chất đánh giá khả năng phân giải tinh bột của enzyme.

Phản ứng được thực hiện: cho 50 μL enzyme α -amylase ủ với 100 μL tinh dầu được pha với nồng độ khác nhau và 100 μL đệm phosphate pH = 7, ủ ở nhiệt độ 37°C trong thời gian 10 phút. Tiếp theo, thêm 250 μL tinh bột và ủ ở nhiệt độ 37°C trong thời gian 10 phút. Sau đó, dừng phản ứng thêm 100 μL HCl 1N và 300 μL thuốc thử Iodine 0,01N. Hỗn hợp phản ứng được đo ở bước sóng 660 nm (sử dụng cuvet có thể tích 950 μL) (bằng máy quang phổ 6850 UV/Vis. Spectrophotometer – JENWAY) để xác định lượng tinh bột còn lại sau phản ứng. Acabose được sử dụng như là chất đối chứng dương. Phần trăm α -amylase bị ức chế (%) = 100 – Hiệu suất phản ứng.

$$\text{Hiệu suất phản ứng (\%)} = (A_0 - A_1)/A_0 \times 100$$

Trong đó: A_0 là giá trị mật độ quang của dung dịch đối chứng (lượng tinh bột ban đầu); A_1 là giá trị mật độ quang của dung dịch sau phản ứng (lượng tinh bột còn lại). Sau đó xây dựng phương trình tương quan tuyến tính ($y=ax+b$) giữa % ức chế và nồng độ mẫu, các định giá trị IC_{50} (là nồng độ tại đó α -amylase bị ức chế 50%).

Khả năng ức chế α -glucosidase

Phản ứng ức chế sự thủy phân đường đôi của enzyme α -glucosidase (Nguyen Van Quan et al., 2022), được điều chỉnh như sau: tinh dầu được pha trong DMSO 5% với dãy nồng độ từ 200 – 12.500 $\mu\text{g/mL}$. α -glucosidase được pha trong dung dịch đệm phosphate pH = 7 ở nồng độ 0,25 UI/mL. p-NPG được pha ở nồng độ 4mM, được sử dụng làm cơ chất cho phản ứng.

Phản ứng được thực hiện: cho 100 μL α -glucosidase ủ với 50 μL tinh dầu được pha với nồng độ khác nhau, ủ ở nhiệt độ 37°C trong thời gian 10 phút. Tiếp theo, thêm 50 μL p-NPG và ủ ở nhiệt độ 37°C trong thời gian 20 phút. Sau đó, dừng phản ứng thêm 1000 μL Na_2CO_3 0,2M. Hỗn hợp phản ứng được đo ở bước sóng 405 nm (sử dụng cuvet có thể tích 950 μL , bằng máy quang

phổ 6850 UV/Vis. Spectrophotometer – JENWAY) để xác định lượng p-nitrophenol tạo ra sau phản ứng. Acabose được sử dụng như là chất đối chứng dương.

Phần trăm α -glucosidase bị ức chế (%) = $(B - A)/B \times 100$.

Trong đó: B là giá trị mật độ quang của mẫu đối chứng (thay tinh dầu bằng đệm); A là giá trị mật độ quang của mẫu phản ứng. Sau đó xây dựng phương trình tương quan tuyến tính ($y=ax+b$) giữa % ức chế và nồng độ mẫu, các định giá trị IC_{50} (là nồng độ tại đó α -glucosidase bị ức chế 50%).

2.3.6. Xử lý số liệu

Sử dụng phần mềm IBM SPSS Statistics 22 và Microsoft Excel 2013 với công cụ Data Analysis để phân tích thống kê các số liệu trong thí nghiệm theo tính toán các đại lượng thống kê mô tả (trung bình số học, độ lệch chuẩn, độ tin cậy 95%, Duncan); phân tích hồi quy tuyến tính. Phần mềm Sigma Plot 12.0 để vẽ các biểu đồ.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của điều kiện xử lý nguyên liệu đến hiệu suất chưng cất tinh dầu

Tinh dầu thu được bằng phương pháp chưng cất hơi nước của cây húng quế được xử lý theo công thức ở bảng 1 lần lượt là: 0,089%; 0,093%, 0,125%; 0,12% và 0,097% tương ứng với các công thức CT1HQ/ĐC, CT2HQ, CT3HQ, CT4HQ và CT5HQ. Từ kết quả này cho thấy cây húng quế khi được xay nhỏ và chưng cất với NaCl ở các nồng độ từ 4 - 10% sẽ cho hiệu suất chiết tinh dầu cao hơn (khoảng 1,1 – 1,4 lần) so với điều kiện chưng cất NaCl 0%. Trong các nồng độ NaCl sử dụng để chưng cất, lượng tinh dầu thu được cao nhất ($12,500 \pm 0,730$ g tinh dầu/10 kg nguyên liệu) ở điều kiện chưng cất với 6% NaCl.

Bảng 1. Các tính chất hóa, lý của tinh dầu húng quế ở các điều kiện xử lý khác nhau

Mẫu tinh dầu	Hàm lượng polyphenol tổng số ($\mu\text{g GAE/g}$ tinh dầu)	Màu sắc	Mùi	Trạng thái	Vị	Tỷ trọng (g/mL)	Hiệu suất chưng cất (%)
CT1HQ/ĐC	443,386 \pm 54,971 ^c	vàng nhạt	Cay nồng	trong sánh	chát, cay	0,99 \pm 0,009 ^b	0,089
CT2HQ	413,568 \pm 28,212 ^b	vàng nhạt	Cay nồng	trong sánh	chát, cay	0,92 \pm 0,007 ^a	0,093
CT3HQ	412,326 \pm 34,211 ^b	vàng nhạt	Cay nồng	trong sánh	chát, cay	0,92 \pm 0,007 ^a	0,125
CT4HQ	402,092 \pm 75,248 ^a	vàng nhạt	Cay nồng	trong sánh	chát, cay	0,92 \pm 0,009 ^a	0,12
CT5HQ	401,936 \pm 53,373 ^a	vàng nhạt	Cay nồng	trong sánh	chát, cay	0,92 \pm 0,009 ^a	0,097

Trong đó: CT1HQ/ĐC tinh dầu chiết từ cây húng quế được xay nhỏ; CT2HQ tinh dầu chiết từ cây húng quế được xay nhỏ và NaCl 4%; CT3HQ tinh dầu chiết từ cây húng quế được xay nhỏ và NaCl 6%; CT4HQ tinh dầu chiết từ cây húng quế được xay nhỏ và NaCl 8%, CT5HQ tinh dầu chiết từ cây húng quế được xay nhỏ và NaCl 10%. a, b, c là biểu thị sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa các giá trị về hàm lượng polyphenol của các tinh dầu với độ tin cậy 95%, theo phân hạng Duncan.

Dựa vào bảng 2, các kết quả cho thấy hàm lượng polyphenol và tỷ trọng của 5 mẫu tinh dầu thu được với 5 công thức chưng cất ở nồng độ NaCl khác nhau được chia làm 3 loại. Trong đó CT1HQ/ĐC có hàm lượng tổng polyphenol cao nhất và tỷ trọng cao nhất (được xem là nhóm đối chứng). Nhóm mẫu CT2HQ và CT3HQ có tổng polyphenol và tỷ trọng ở mức độ trung bình (nhóm

2). Nhóm CT4HQ và CT5HQ có hàm lượng tổng polyphenol thấp nhất và tỷ trọng bằng nhóm 2 (nhóm 3). Do đó, dựa vào sự khác nhau của đặc điểm hóa lý như tổng polyphenol, màu sắc, mùi, trạng thái thể tích tinh dầu thu được và tỷ trọng để chọn 3 mẫu (CT1HQ/ĐC, CT2HQ, CT4HQ) đại diện cho 3 nhóm đặc tính để tiếp tục nghiên cứu sâu về thành phần hóa học và hoạt tính.

(a)

(b)

(c)

Hình 1. Kết quả GC/MS của tinh dầu húng quế

Trong đó: (a) tinh dầu CT1HQ/ĐC chiết từ cây húng quế được xay nhỏ; (b) tinh dầu CT2HQ chiết từ cây húng quế được xay nhỏ và NaCl 4%; (c) tinh dầu CT4HQ chiết từ cây húng quế được xay nhỏ và NaCl 8%.

Bảng 2. Kết quả xác định thành phần hóa học của các tinh dầu húng quế bằng GC/MS

Số thứ tự	Thời gian hấp thụ	Tên chất	Hàm lượng chất (%)		
			CT1HQ/ĐC	CT2HQ	CT4HQ
1	5,56	α -Thujene	0	0,12	0,05
2	5,96	β -Phellandrene	0	0,08	0,02
3	6,74	Sabinene	0,08	0,17	0,07
4	7,09	β -Terpinene	0	0,25	0,09
5	8,13	p-Cymene	0	0,06	0,11
6	8,36	1,8-Cineole	1,41	1,6	1,76
7	8,87	γ -Terpinene	0,25	0,63	1,19
8	10,24	3-p-Menthen-7-al	0,28	0,16	0,38
9	10,59	3-Carene	0,66	0,92	1,4
10	11,08	2- β -pinene	0,86	0,35	0,52
11	12,18	(+)-2-Bornanone	1,74	0,4	0,56
12	12,92	Camphene	0,37	0,27	0,34
13	13,32	l-Phellandrene	0,18	0,07	0,07
14	13,78	Delta, 3 carene	0,73	0,23	0,32
15	14,14	Estragole	44,61	86,31	82,08
16	14,37	Z-Citral	0,37	0,06	0,35
17	14,81	Endobornyl acetate	0,21	0,24	0,54
18	17,11	α -Cubebene	0,02	0,38	0,08
19	20,18	(-)-Sinularene	0,42	0,08	0,26
20	20,7	Cis-methyl isoeugenol	2,38	0,26	0,5
21	21,09	trans-Caryophyllene	0,22	0,38	0,12
22	21,64	trans- α -Bergamotene	1,47	0,38	1,2
23	22,12	β -Selinene	0,26	1,46	0,05
24	22,74	Germacrene D	0	0,16	0,27
25	23,47	α -Amorphene	0,49	0,23	0,09
26	23,62	Trans-Isoeugenol	0,19	0,34	0,09
27	24,41	α -Calacorene	0,43	0,32	0,17
28	24,67	Copaene	0,86	0,52	0,58
29	24,94	δ -Cadinene	1,57	0,33	0,14
30	26,29	3-Methoxycinnamaldehyde	0,03	0,49	2,5
31	26,85	γ -himachalene	0,04	0,09	0,6
32	27,77	isolekene	0,47	0,18	0,15
33	28,51	Cadinene	4,5	0,99	1,28
34	28,92	Valencene	0,53	0,19	0,21

Dựa vào kết quả phân tích thành phần hóa học (hình 1 và bảng 2) cho thấy các mẫu tinh dầu húng quế đều có chứa hàm lượng các hợp chất monoterpene (1,8-cineole, γ -terpinene, 3-carene...),

sesquiterpene (cadinene,...), cinnamate, và hợp chất phenylproene (estragole). Đánh giá trên tổng thể, hàm lượng estragole thu được 86,31% ở nhóm công thức chung cất có nồng độ NaCl trung bình (từ 4 - 6%), ở nhóm công thức đối chứng 44,61%. Ngoài ra với các thành phần polyphenol khác trong tinh dầu húng quế có sự dao động tăng giảm ở các mức độ khác nhau khi tăng nồng độ NaCl trong chung cất tinh dầu. Sự thay đổi về hàm lượng các chất này có thể ảnh hưởng đến hàm lượng polyphenol tổng số trong tinh dầu húng quế. Từ kết quả bảng 2 cho thấy hiệu suất thu estragole trong tinh dầu húng quế ở phương pháp tăng NaCl cho hiệu suất tương đương với phương pháp chung cất có sự hỗ trợ vi sóng (87,869%). Ngoài ra, khi

so sánh với thành phần tinh dầu húng quế thu được ở Huế (Việt Nam) và ở Ấn độ cũng cho thấy sự khác nhau về hàm lượng và thành phần các chất. (Trần Thanh Quỳnh Anh et al., 2020). Do đó, sự khác nhau về các yếu tố địa lý (thổ nhưỡng, khí hậu) ảnh hưởng lớn đến tỉ lệ các thành phần khác nhau trong tinh dầu cây húng quế.

3.2. Kết quả xác định khả năng dập tắt gốc tự do của tinh dầu húng quế

Kết quả khảo sát khả năng dập tắt gốc tự do DPPH* được thực hiện với vitamin C làm chất đối chứng, khả năng dập tắt gốc tự do ABTS** sử dụng vitamin C và vitamin E làm chất đối chứng. Số liệu thu được trong thí nghiệm được xử lý để xác định nồng độ IC₅₀, kết quả được trình bày ở hình 2.

Hình 2. Kết quả xác định khả năng dập tắt gốc tự do (a) DPPH* ; (b) ABTS của tinh dầu húng quế**

Trong đó: CT1HQ tinh dầu chiết từ cây húng quế được xay nhỏ; CT2HQ tinh dầu chiết từ cây húng quế được xay nhỏ và NaCl 4%; CT4HQ tinh dầu chiết từ cây húng quế được xay nhỏ và NaCl 8%. a, b, c là biểu thị sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa các giá trị IC₅₀ của các tinh dầu với độ tin cậy 95%, theo phân hạng Duncan.

Từ kết quả hình 2 cho thấy IC₅₀ của các tinh dầu húng quế có giá trị cao hơn so với vitamin C (30,420 ± 0,894 µg/mL), trong đó tinh dầu được xử lý với nồng độ NaCl từ 4% và 8% cho thấy khả năng dập tắt gốc tự do DPPH* cao nhất (265,770 ± 3,689 µg/mL). Khả năng dập tắt gốc tự do ABTS** của các tinh dầu húng quế cũng thấp hơn so với vitamin C (IC₅₀ = 99,743 ± 0,991 µg/mL) và vitamin E (IC₅₀ = 87,733 ± 0,624 µg/mL). Khi so sánh khả năng dập tắt gốc tự do ABTS** của tinh dầu húng quế, giá trị IC₅₀ của tinh dầu giảm dần khi thêm NaCl trong giai đoạn chung cất tinh dầu. Do đó, tinh dầu húng quế có khả năng dập tắt gốc tự do cao nhất khi được chung cất với nồng độ NaCl 8%. Các kết quả về IC₅₀ trong nghiên cứu khá tương đồng với giá trị IC₅₀ của tinh dầu húng quế được công bố trước đây (Abhay K. P. et al., 2014; Sarfaraz K. M. et al., 2011).

Theo các công trình nghiên cứu đã công bố, khả

năng kháng oxy hóa của tinh dầu húng quế thường phụ thuộc vào hàm lượng và thành phần của nhóm polyphenol, flavonoid hay phenylpropene..., điều này cũng phù hợp với các kết quả về khả năng trung hòa gốc tự do của tinh dầu húng quế trong nghiên cứu (hình 2). Nhìn chung, khả năng kháng oxy hóa của tinh dầu húng quế cũng có thể phụ thuộc vào hàm lượng và thành phần các chất có trong tinh dầu.

3.3. Kết quả xác định khả năng ức chế xanthine oxidase

Xanthine oxidase (XO) là một enzyme có khả năng oxy hóa các purin thành sản phẩm cuối cùng là acid uric. Sự tích lũy acid uric là nguyên nhân chính gây viêm khớp (bệnh gout) và các bệnh liên quan đến các chuyển hóa như tiểu đường, béo phì, cao huyết áp và tim mạch (Nguyen Van Quan et al., 2022). Kết quả được thể hiện ở bảng 3.

Bảng 3. Khả năng ức chế enzyme xanthine oxydase của các tinh dầu húng quế

STT	Nồng độ mẫu thử (µg/ml)	Khả năng ức chế xanthine oxydase (%)		
		CT1HQ/ĐC	CT2HQ	CT4HQ
1	1.600	-1,837 ± 2,432 ^{ac}	9,086 ± 2,376 ^{af}	23,425 ± 4,929 ^{cg}
2	3.200	14,627 ± 1,245 ^{bc}	13,423 ± 1,329 ^{bc}	33,631 ± 4,985 ^{bf}
3	6.400	22,883 ± 3,948 ^{ce}	24,330 ± 2,456 ^{cf}	37,524 ± 9,463 ^{cg}
4	12.800	26,947 ± 2,795 ^{de}	34,016 ± 6,339 ^{df}	39,524 ± 4,902 ^{df}

Trong đó: CT1HQ tinh dầu chiết từ cây húng quế được xay nhỏ; CT2HQ tinh dầu chiết từ cây húng quế được xay nhỏ và NaCl 4%; CT4HQ tinh dầu chiết từ cây húng quế được xay nhỏ và NaCl 8%. a - d là biểu thị sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa các giá trị theo cột, e-g là biểu thị sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa các giá trị theo hàng của các tinh dầu với độ tin cậy 95%, theo phân hạng Duncan.

Theo kết quả ở bảng 3 cho thấy khả năng ức chế XO của các tinh dầu húng quế khác nhau khi chung cất có thêm NaCl. Ở nồng độ tinh dầu trong dãy thử nghiệm từ 1000 – 12.000 µg/mL cho kết quả ức chế trong khoảng 40% và có sự khác biệt về mặt thống kê giữa 3 loại tinh dầu húng quế thử nghiệm.

Với dãy nồng độ thử nghiệm cho thấy sự khác biệt giữa các thang nồng độ có ý nghĩa về mặt thống kê. Với các kết quả đã công bố trước đây, khả năng ức chế XO phụ thuộc nhiều vào hàm lượng và thành phần polyphenol có trong cao chiết từ thực vật, nấm... Khi so sánh kết quả định lượng hàm lượng polyphenol tổng số của các tinh dầu húng quế ở bảng 2, hàm lượng estragole (44,6%; 86,3% và 82,08%) tăng dần khi chung cất tinh dầu với nồng độ NaCl trong khoảng 0 - 8%.

3.4. Kết quả hoạt tính ức chế biến tính albumin huyết thanh bò bởi nhiệt độ

Sự biến tính của các protein do tác động của các gốc oxy hóa trong tế bào dẫn đến những tổn thương và viêm nhiễm cho tế bào và các mô. Kết quả bảo vệ mức độ biến tính albumin ở các nồng độ tinh dầu không thể hiện cụ thể trong bài báo và giá trị IC₅₀ thể hiện mức độ bảo vệ 50% albumin không bị biến tính bởi nhiệt ở tại nồng độ tinh dầu thử nghiệm được biểu diễn ở hình 3.

Hình 3. Kết quả xác định khả năng bảo vệ 50% lượng albumin không bị biến tính bởi nhiệt của tinh dầu húng quế

Trong đó: CT1HQ tinh dầu chiết từ cây húng quế được xay nhỏ; CT2HQ tinh dầu chiết từ cây húng quế được xay nhỏ và NaCl 4%; CT4HQ tinh dầu chiết từ cây húng quế được xay nhỏ và NaCl 8%.

Theo kết quả thể hiện ở hình 3, tinh dầu húng quế được chung cất với nồng độ NaCl từ 4 - 8% thể hiện khả năng bảo vệ albumin không bị biến tính bởi nhiệt không khác nhau về ý nghĩa thống kê (với giá trị IC₅₀ khoảng 6,200 mg/mL). Khả năng bảo vệ protein albumin không bị biến tính bởi nhiệt của các tinh dầu húng quế được chung cất có NaCl cao hơn so với không có NaCl.

3.5. Khả năng ức chế α-amylase và α-glucosidase

Trong cơ thể, α-amylase có vai trò thủy phân các liên kết α-1,4-glucoside của tinh bột, glycogen và các polysaccharide khác tạo thành glucose và maltose. α-glucosidase của ruột non ở người có vai trò thủy phân các liên kết α-1,4-glucoside của các oligosaccharide thành glucose. (Urszula Złotek et al., 2020; Christophe Wiart, 2018). Do đó việc ức chế α-amylase và α-glucosidase cũng được xem như là một cơ chế làm giảm glucose trong máu và hạn chế nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Acabose được biết đến như một chất ức chế α-amylase và α-glucosidase. Vì vậy, acabose được sử dụng như là một đối chứng dương trong các nghiên cứu ức chế α-amylase và α-glucosidase. Kết quả thử nghiệm ức chế α-amylase và α-glucosidase của các tinh dầu húng quế được biểu diễn ở hình 4.

Hình 4. Kết quả xác định ức chế α -amylase (a) và α -glucosidase (b) của tinh dầu húng quế

Trong đó: CT1HQ/ĐC tinh dầu chiết từ cây húng quế được xay nhỏ; CT2HQ tinh dầu chiết từ cây húng quế được xay nhỏ và NaCl 4%; CT4HQ tinh dầu chiết từ cây húng quế được xay nhỏ và NaCl 8%. a, b, c là biểu thị sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa các giá trị IC₅₀ của các tinh dầu với độ tin cậy 95%, theo phân hạng Duncan.

Từ hình 4 cho thấy khả năng ức chế α -amylase và α -glucosidase của các tinh dầu húng quế thấp hơn so với acabose (từ 3,27 – 5,87 lần) và 35,4 lần. Các tinh dầu húng quế khi được chưng cất với nồng độ NaCl từ 4 - 8% cho thấy có hoạt tính ức chế α -amylase (IC₅₀ 757,320 – 799,320 μ g/mL) tốt hơn so với tinh dầu không được chưng cất với NaCl (IC₅₀ khoảng 1360,396 μ g/mL). Bên cạnh đó, các tinh dầu húng quế không có sự khác biệt nhau khi thể hiện hoạt tính ức chế α -glucosidase (IC₅₀ khoảng 6949,780 μ g/mL). Như vậy, các chất có trong tinh dầu húng quế có khả năng tương tác với trung tâm ức chế của α -amylase mạnh hơn so với α -glucosidase.

4. KẾT LUẬN

Điều kiện xử lý nguyên liệu và chưng cất tinh

dầu húng quế với nồng độ NaCl từ 0 - 10% làm tăng hiệu suất chưng cất tinh dầu và hàm lượng estragole trong tinh dầu (cao nhất ở NaCl 6% hiệu suất chưng cất 0,125% và hàm lượng estragole 86,31%). Đồng thời, kết quả xác định khả năng kháng oxy hóa, kháng viêm và ức chế các enzyme (α -amylase và α -glucosidase) của các tinh dầu húng quế được chưng cất ở điều kiện NaCl 4 - 8% có hoạt tính cao hơn so với tinh dầu chưng cất ở điều kiện NaCl 0%. Tuy nhiên, cần thực hiện thêm các nghiên cứu ở mô hình in vivo để bổ sung các dữ kiện về khả năng ứng dụng tinh dầu trong hỗ trợ điều trị tiểu đường và bệnh gout.

Lời cảm ơn: Công trình được sự hỗ trợ từ kinh phí thực hiện đề tài cấp cơ sở T2022-36CB, Khoa KHTN&CN, Trường đại học Tây Nguyên.

CHEMICAL COMPOSITION, ANTIOXIDANT, ANTI-INFLAMMATORY, α -AMYLASE AND α -GLUCOSIDASE INHIBITORY ACTIVITIES OF BASIL ESSENTIAL OIL (*Ocimum basilicum* L.), CULTIVATED IN DAK LAK PROVINCE

Nguyen Thi Thanh³, Tran Thi Kim Thi³, Doan Manh Dung⁴, Nguyen Huu Kien³

Received Date: 29/11/2022; Revised Date: 20/12/2022; Accepted for Publication: 31/03/2023

SUMMARY

Ocimum basilicum L. essential oil contains many different components such as terpenoids, phenols, and sterols with diverse biological capacities (antioxidant, anti-cancer, anti-inflammatory, cardiac stimulant, inhibitory effect on platelet aggregation, antibacterials). However, these activities are closely dependent on the content of compounds in *Ocimum basilicum* L. essential oils. In this study, the flowering *Ocimum basilicum* L. plant was used as a material source for the extraction of essential oil at NaCl (0-10%). The estragole content in *Ocimum basilicum* L. essential oils was obtained highest in distillation conditions with NaCl 4-8%. The ability to quench free radicals (DPPH* and ABTS*+), anti-inflammatory (protects albumin from heat denaturation and inhibits xanthine oxidase), inhibits α -amylase and α -glucosidase of *Ocimum basilicum* L. essential oils were distilled with NaCl higher than ones without NaCl in this study.

Keywords: antioxidant, anti-inflammatory, basil, essential oils, inhibits α -amylase, inhibits α -glucosidase, inhibits xanthine oxidase.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trần Thanh Quỳnh Anh, Đỗ Thị Bích Thủy, Võ Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Anh (2020). Các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình tách, chiết, khả năng kháng oxy hóa và kháng khuẩn của tinh dầu cây húng quế (*Ocimum basilicum* L.) ở Thừa Thiên Huế. Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2020, trang: 238-243
- Abhay K. P., Pooja Singh, Nijendra N.T. (2014). Chemistry and bioactivities of essential oils some *Ocimum* species: an overview. *Asian Pacific Journal of tropical biomedicine*, 4(9), pp: 682-694. Doi: 10.12980/APJTB.4.2014C77.
- Bộ Y tế (2018). Dược Điển Việt Nam V, vol. 2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Võ Văn Chi (2012). Từ điển cây thuốc Việt Nam tập 1. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Chinelo Ezeani, Ifeoma Ezinyi, Theophine Okoye and Charles Okoli. (2017). *Ocimum basilicum* extract exhibits antidiabetic effects via inhibition of hepatic glucose mobilization and carbohydrate metabolizing enzymes. *Journal of intercultural Ethnopharmacology*. Doi: 10.5455/jice.2016229054825.
- Christophe Wiart (2018). Medicinal plants in Asia for metabolic syndrome. Taylor and Francis, CRC Press, NY.
- Sarfraz Khan Marwat, Fazal-Ur-Reiman, Muhannad Shoaib Khan, Said Ghulam, Naveed Anwar, Ghulam Mustafa and Khalid Usman (2011). Review: Phytochemical constituents and pharmacological activities of sweet Basil - *Ocimum basilicum* L. (Lamiaceae). *Asian Journal of chemistry*, vol. 23, No. 9(2011), pp: 3773-3782.
- Nguyen Van Quan, La Hoang Anh, Vu Quang Lam, Takami A., Teschke R. Tran Dang Khanh and Tran Dang Xuan (2022). Anti-diabetes, anti-gout, and anti-leukemia properties of essential oils from Natural spices *Clausena indica*, *Zanthoxylum rhetsa*, and *Michelia tonkinensis*. *Molecules* 2022, 27, 774. Doi: 10.3390/molecules27030774.
- Tang, G. M., Shi Y.T., Gao W., Li M.N., Li P. Yang H. (2020). Comparative analysis of volatile constituents in Root tuber and Rhizome of *Curcuma longa* L. Using fingerprints and Chemometrics approaches on Gas Chromatography-Mass Spectrometry. *Molecules*, vol. 27, no. 3196.
- Trần Quốc Tuấn, Lê Thị Oanh, Đinh Minh Hiệp và Ngô Đại Nghiệp (2014). Chuẩn hóa mô hình sàng lọc in vitro các hợp chất kháng viêm dựa trên khả năng ức chế biến tính albumin bò do nhiệt. *Tạp chí khoa học và công nghệ*, vol. 52, pp. 532-538.
- Urszula Złotek, Kamila R.T., Monika M.M. Sikora M. and Jakubczyk A. (2020). Potential Acetylcholinesterase, Lipase, α -Glucosidase, and α -Amylase Inhibitory Activity, as well as Antimicrobial Activities, of Essential Oil from Lettuce Leaf Basil (*Ocimum basilicum* L.) Elicited with Jasmonic Acid. *Applied Science*, 2020, 10,4315, Doi: 10..3390/app10124315.

³Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

⁴Institute of Biotechnology and Environment, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Thi Thanh; Tel: 0906198158; Email:ntthanh@ttn.edu.vn.